

Article

NEUTRO GRUP VE UYGULAMALARI

Ahmed Hatip^{1*}, ve Zekeriye Siayvi²

Department of Mathematics, Gaziantep University, Turkey 1; ahmedhatip@gantep.edu.tr

Department of Mathematics, Gaziantep University, Turkey 2; zekeriye_siayvi@hotmail.com

* Correspondence: ahmedhatip@gantep.edu.tr

Received: 10 02, 2024; Accepted: 10 10, 2024.

Özet: Bu makalenin amacı, "NeutroGrup" kavramı üç "NeutroAksiyom" (NeutroBirleşme özelliği, NeutroBirim elemanın varlığı ve NeutroTers elemanın varlığı) bağlamında formel olarak tanımlanmış ve temel kavramları açıklanmıştır. NeutroGruplar, NeutroAltGruplar, NeutroYarı Gruplar ve NeutroGrup Homomorfizmaları ile ilgili birçok ilginç sonuç ve örnek sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Neutro Cebir, NeutroAksiyom, NeutroBirim elemanı, NeutroTers elemanı, NeutroAltgrup, Neutroyarıgrup, NeutroHomomorfizma

1. Giriş

Florentin Smarandache, 2019 yılında Nötrosofide yeni araştırma alanları olarak NeutroYapılar (NeutroStructures) ve AntiYapılar (AntiStructures) adını verdiği kavramları tanıtmıştır. Smarandache, son zamanlarda NeutroCebir (NeutroAlgebra) ve AntiCebir (AntiAlgebra) kavramlarını da tanıtmıştır. Daha sonra Smarandache, KısmiCebir, Evrensel Cebir, Etki Cabirleri ve Boole'un Kısmi Cabirini inceleyerek, NeutroCabirlerin Kısmi Cabirlerin geliştirilmesi olduğunu göstermiştir. Agboola ve arkadaşları ise NeutroCebir ve AntiCebir kavramlarını klasik sayı sistemleri N , Z , Q , R ve C bağlamında incelemiştir. Smarandache'ın NeutroGrup (NeutroGroup) kavramına yaptığı atıf, bu çalışmanın yazılmasına ilham vermiştir.

Bu makalede, Nötrosifik kümeler, Klasik Cebir, Neutro Cebir, Klasik Grup ve Neutro Grup gibi konulara odaklanmıştır. İlk bölümünde bu temel kavramlardan bahsedilmiş, NeutroBirleşme özelliği (NeutroAssociativity), NeutroBirim elemanın (NeutroNeutral Element) varlığı ve NeutroTers elemanın (NeutroInverse Element) varlığı olmak üzere üç NeutroAksiyom (NeutroAxiom) dikkate alınarak NeutroGrup kavramı resmi olarak sunulmaktadır. Daha sonra, Neutro Grup kavramı üç NeutroAksiyom temel alınarak tanımlanmış ve bu yapının özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, makalede Klasik Cebir ve Neutro Cebir arasındaki bağlantılar ele alınmış ve gelecekteki çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

NeutroCebir ve AntiCebir hakkında daha fazla bilgi için okuyucuların ilgili kaynaklara başvurmasını önerilir.

2. Genel Bilgiler

Bu kısımda kullanılan temel tanım ve özellikleri sunmaktadır. Klasik Cebir ve Neutro Cebir, İşlemler ve Neutro İşlemler, Aksiyom, NeutroAksiyom ve Cebir'in Sınıflandırılması gibi kavramların tanımları sunulmuştur.

- i. Bir klasik işlem, verilen bir kümenin tüm elemanları için iyi tanımlanmış bir işlemdir[4].
- ii. Bir neutro işlem, belirli bir küme içinde kısmen iyi tanımlanmış, kısmen belirsiz veya kısmen dışsal tanımlanmış bir işlemdir[4].
- iii. Bir Anti işlem, Tüm Küme Elemanları için Dışsal Olarak Tanımlanmış bir İşlemdir[4].
- iv. Boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan bir klasik yasa/ aksiyom, tamamen doğru olan, yani kümenin tüm elemanları için doğru olan bir yasa/ aksiyom dır[12].
- v. Boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan bir NeutroYasa/ Neutroaksiyom, belirli bir derecede bazı küme elemanları için doğru olan, diğer bazı elemanlar için belirsiz olan veya belirli bir derecede yanlış olan bir yasa/ aksiyomdur. Bu dereceler $(T, I, F) \in [0, 1]$ ve $(T, I, F) \neq (1, 0, 0)$ klasik aksiyom temsil eden ve $(T, I, F) \neq (0, 0, 1)$ Antiaksiyom temsil eden[12].
- vi. Bir Antiaksiyom, boş olmayan bir küme üzerinde tanımlanan ve kümenin tüm elemanları için yanlış olan bir aksiyomdur[12].
- vii. Bir (Klasik) Cebir, içinde bulunan tüm elemanlar için geçerli olan toplam işlemlerle (veya toplam işlemlerle) donatılmış boş olmayan bir Klasik Cebir kümesidir ve aynı zamanda bu kümenin tüm elemanları için doğru olan (klasik) Aksiyom'lar içerir[4].
- viii. Bir Neutro Cebir (veya Neutro Cebirsel Yapı), içinde bulunan en az bir Neutro İşlem (veya Neutro İşlem) veya bir Neutro Aksiyom içeren NC adlı boş olmayan bir küp ile donatılmıştır. Bu, küpün (Kısmi, Neutro veya toplam) işlemleri için uygundur[4].
- ix. Bir AntiCebir (veya AntiCebir Yapısı), en az bir Antiİşlem (veya AntiFonksiyon) veya en az bir AntiAksiyom ile donatılmış boş olmayan bir küme AntiCebir'dir[4].

3. Neutro bazlarda işlemler[1]

Bu kısımda Klasik Birleşme Özelliği, Klasik Birleşme Özelliği olmaması, NeutroBirleşme Özelliği, Klasik Değişme özelliği, Klasik Değişme Özelliği Olmaması, NeutroDeğişme Özelliği, Klasik Birim Elemanı, Klasik Birim Elemanın Tanımının Kısmen İptal Edilmesi, NeutroBirimElemanları, Klasik Ters Elemanı, Klasik Ters Elemanın Tanımının Kısmen İptal Edilmesi ve Neutro Ters Eleman gibi konular açıklanmıştır.

i. Klasik Birleşme Özelliği:

\mathcal{U} bir kavramsal alan olsun ve \mathcal{S} , \mathcal{U} içinde boş olmayan bir kümedir. \mathcal{S} kümesi üzerinde bağıl olarak tanımlanmış iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ vardır.

Eğer işlem $*$, \mathcal{S} kümesi üzerinde Birleşme özelliğine sahipse, yani $\forall x, y, z \in \mathcal{S}$ için aşağıdaki eşitlik geçerliyse:

$$x * (y * z) = (x * y) * z.$$

o zaman bu işleme Birleşme özelliğine sahip bir işlem denir.

ii. Klasik Birleşme Özelliği olmaması

Kavramsal bir alan \mathcal{U} ve \mathcal{U} içerisinde yer alan boş olmayan bir küme \mathcal{S} olsun. \mathcal{S} kümesi üzerinde bağıl olarak tanımlanmış iyi tanımlı bir ikili işlem $*$ mevcuttur.

Eğer işlem $*$, \mathcal{S} kümesi üzerinde Birleşme özelliğine sahip değilse, yani $\exists x, y, z \in \mathcal{S}$ için $x * (y * z) \neq (x * y) * z$ oluyorsa, o zaman Birleşme aksiyonu sağlanmaz.

iii. NeutroBirleşme Özelliği:

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir kavramsal alanı sahip olsun. (\mathcal{S} , $*$) kümesi NeutroBirleşme Özelliği sahib ise ancak ve ancak şunlar doğruysa:

\mathcal{S} içinde en az bir a_1, b_1, c_1 üçlüsü varsa o zaman:

$$a_1 * (b_1 * c_1) = (a_1 * b_1) * c_1$$

$$a_2 * (b_2 * c_2) \neq (a_2 * b_2) * c_2.$$

Bu nedenle, bazı üçlüler birleştirme ilkesini doğrularken diğerleri doğrulamıyor.

iv. Anti Birleşme özelliği:

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir kavramsal alanı sahip olsun. (\mathcal{S} , $*$) kümesi AntiBirleşme Özelliği sahib ise ancak şu koşul sağlanırsa:

Her $x, y, z \in \mathcal{S}$ üçlüsü için, $x * (y * z) \neq (x * y) * z$ olur.

Dolayısıyla, hiçbir üçlü Birleşme aksiyomunu doğrulamaz.

v. klasik Değişme özelliği:

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı sahip olsun. $*$ işlemi, \mathcal{S} üzerinde değişme özelliği sahib ise, o zaman $\forall x, y \in \mathcal{S}$ için $x * y = y * x$ olur.

vi. Klasik Değişme Özelliği Olmaması

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı sahip olsun. $*$ işlemi, \mathcal{S} üzerinde değişme özelliği sahib değilse, o zaman $\forall x, y \in \mathcal{S}$ için $x * y \neq y * x$ olur.

vii. NeutroDeğişme Özelliği:

değişmeli, kümenin tüm elemanlarının belirli bir ikili işleme göre değişmeli olduğu anlamına gelir, Neutrodeğişmeli ise bazı elemanların değişmeli olduğu anlamına gelirken diğerlerinin olmadığı anlamına gelir.

viii. Klasik Birim Elemanı

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı sahip olsun. Küme \mathcal{S} , klasik bir birim elemana $e \in \mathcal{S}$ sahiptir, yalnız ve yalnızca eğer e benzersizdir ve \mathcal{S} içinde herhangi bir x için $x * e = e * x = x$ koşulunu sağlar.

ix. NeutroBirimElemanları:

Bir $(\mathcal{S}, *)$ kümesi, NeutroBirimElemanları'na sahipse:

1. Her eleman $x \in \mathcal{S}$ ya hiç birim elemanına sahiptir ya da en fazla bir birim elemanına sahiptir. (birden fazla birim elemanı olamaz)
2. Eğer $x \in \mathcal{S}$ elemanı en fazla bir birim elemanına sahipse, o birim elemanı eşsizdir. (farklı elemanlar farklı birim elemanlarına sahiptir)

x. AntiBirimElemanları:

$(\mathcal{S}, *)$ küme AntiBirim Elemanlara sahip ise:

- i. Her $x \in \mathcal{S}$ elemanı ya hiç birim-eleman içermez.
- ii. Ya da iki veya daha fazla farklı birim-elemanı vardır.

xi. Klasik Ters Elemanı

\mathcal{U} , iyi tanımlı ikili bir işlem $*$ ile donatılmış, boş olmayan bir küme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{U}$ ile bir evrensel alanı sahip olsun. $e \in \mathcal{S}$ kümenin benzersiz klasik birim elemanı olsun.

Herhangi bir $x \in \mathcal{S}$ elemanı için, x^{-1} olarak adlandırılan ve aşağıdaki denklemi sağlayan benzersiz bir ters eleman bulunur:

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e.$$

xii. Neutro Ters Eleman

Küme $(\mathcal{S}, *)$ Nötr ters elemanlara sahipse:

- [Doğruluk Derecesi] En azından bazı özel birim elemanlarına göre tersi olan bir eleman vardır.
- [Yanlışlık Derecesi] Hiçbir özel birim elemanına göre tersi olmayan veya bazı özel birim elemanlarına göre en az iki veya daha fazla farklı tersi olan en az bir eleman vardır.

4. Neutro Grup

Bu kısımda NeutroGrup kavramı üç temel NeutroAksiyom kullanılarak formal olarak tanıtılmakta ve bu yapının temel özellikleri incelenmektedir.

i. Klasik Grup[15]

Boş olmayan bir küme \mathcal{U} ve \mathcal{U} üzerinde tanımlanmış bir ikili işlem $*$ olsun. Eğer $(\mathcal{U}, *)$ cebirsel yapısı aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa, bu yapıya grup denir:

- Kapalılık Özelliği: $\forall x, y \in \mathcal{U}$ için, $x * y \in \mathcal{U}$ dir.

- Birleşme Özelliği: $\forall x, y, z \in \mathcal{U}$ için, $x * (y * z) = (x * y) * z$ dir.
- Birim Eleman Özelliği: $\exists e \in \mathcal{U}$ öyle ki, $\forall x \in \mathcal{U}$ için, $x * e = e * x = x$ dir.
- Ters Eleman Özelliği: $\forall x \in \mathcal{U}$, $\exists y \in \mathcal{U}$ öyle ki, $x * y = y * x = e$ dir.

Burada, y elemanına x nin tersi denir ve $y = x^{-1}$ şeklinde gösterilir.

Sonuç olarak, yukarıdaki dört özelliği sağlayan $(\mathcal{U}, *)$ cebirsel yapısına grup denir.

ii. Neutro grup[13]

Bir küme \mathcal{U} ve \mathcal{U} üzerinde tanımlı bir ikili işlem $*$ kabul edilsin. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanıyorsa, $(\mathcal{U}, *)$ bir NeutroGrup olarak adlandırılır:

- a) $*$, Neutro birleşme özelliği sahib olsun. En az bir $x, y, z \in \mathcal{U}$ olsun:

$$x*(y*z)=(x*y)*z \quad (1)$$

Ve en az bir $d, e, f \in \mathcal{U}$ vardır:

$$d*(e*f) \neq (d*e)*f \quad (2)$$

- b) \mathcal{U} kümesinde en az bir NeutroBirim elemanı vardır, yani \mathcal{U} kümesinde $x \in \mathcal{U}$ için tek bir Birim elemanı olan $e \in \mathcal{U}$ mevcuttur ve şu şekilde ifade edilir:

$$x * e = e * x = x \quad (3)$$

$y \in \mathcal{U}$ için $e \in \mathcal{U}$ öyle bir eleman mevcut değildir ki

$$y * e = e * y = y \quad (4)$$

Veya $e_1, e_2 \in \mathcal{U}$ mevcuttur, öyle ki

$$y * e_1 = e_1 * y = y \text{ veya} \quad (5)$$

$$y * e_2 = e_2 * y = y \text{ ve } e_1 \neq e_2 \quad (6)$$

- c) \mathcal{U} kümesinde en az bir NeutroTers elemanı vardır, yani $x \in \mathcal{U}$ için birim eleman $e \in \mathcal{U}$ 'ye göre bir tersi olan $y \in \mathcal{U}$ mevcuttur:

$$x * y = y * x = e \quad (7)$$

Veya en az bir eleman $y \in \mathcal{U}$ mevcuttur ki bazı birim eleman $f \in \mathcal{U}$ 'ye göre iki veya daha fazla tersi $z, w \in \mathcal{U}$ vardır:

$$y * z = z * y = f \quad (8)$$

$$y * w = w * y = f \quad (9)$$

Ayrıca, $*$ NeutroDeğişme özelliği sahib ise yani en az bir ikili $(x, y) \in \mathcal{U}$ mevcuttur, öyle ki:

$$x * y = y * x \quad (10)$$

Ve en az bir ikili $(z, w) \in \mathcal{U}$ mevcuttur, öyle ki:

$$z * w \neq w * z \quad (11)$$

O zaman $(\mathcal{U}, *)$, bir NeutroDeğişmeli grup veya NeutroAbelianGrup.

Yalnızca a) koşulu karşılanıyorsa, o zaman $(\mathcal{U}, *)$ bir NeutroYarıGrup denir, a) ve b) koşulları sağlanırsa sağlanıyorsa $(\mathcal{U}, *)$ 'ye NeutroMonoid denir.

Örnek: $U = \{x, y, z, w, e, f\}$ bir evrensel küme olsun ve $G = \{x, y, z, e\}$ U'nun bir alt kümesi olsun.

Aşağıdaki Cayley tablosunda gösterildiği gibi G'de tanımlanan ikili bir işlem olsun:

*	x	y	z	e
x	e	z	f	e
y	z	e	w	y
z	w	x	e	z
e	x	y	z	e

Tablodan, aşağıda gösterildiği gibi *'ye göre i, ii, ve iii'in kısmen doğru ve kısmen yanlış olduğu açıktır.

Kapalılık özelliği: $x * z = f$, $y * z = w$, $z * x = y$ yanlışlık derecesiyle yanlış olan bileşimler dışında, diğer tüm bileşimler %81,25 doğruluk derecesiyle doğrudur.

NeutroBirleşme Özelliği:

$$z * (y * y) = (z * y) * y = z.$$

$$x * (y * z) = x * w = \text{outer-defined},$$

$$(x * y) * z = e.$$

NeutroDeğişme Özelliği:

$$x * y = y * x = z.$$

$$x * z = f \text{ ama } z * x = w \neq f.$$

Dolayısıyla $(G, *)$ 'nin sonlu bir neutroabeliangrup olduğunu gösterdik.

Örnek: $G = \{1, 2, 3, 4, 5\} \subseteq \mathbb{Z}_{10}$ ve * ikili bir işlem olsun, Cayley tablosunda gösterildiği gibi G'de tanımlayın:

*	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	0
3	3	6	9	2	5
4	4	8	2	6	0
5	5	0	5	0	5

O halde $(NG, *)$ sonlu bir NötrGruptur.

Teorem: $(G_i, *)$, $i = 1, 2, \dots, n$ bir Neutro Grubu ailesi olsun.

- $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$ Neutro bir Grupdur.
- $G = \prod_{i=1}^n G_i$ Neutro bir .

5. NeutroAltGrup

Bu kısımda, NeutroAltGruplar üzerine yapılan çalışmalara odaklanılmaktadır. Bu bölümde, NeutroAltGrupların çeşitli özellikleri ve ilginç örnekleri sunulmaktadır.

Tanım: Kabul edelim ki $(U, *)$ bir NeutroGrup olsun. U kümesinin boş olmayan bir alt kümesi S , eğer S kümesi, U üzerinde tanımlı NeutroGrup işlemi $*$ ile bir NeutroGrup yapısı oluşturuyorsa, o zaman S 'ye U 'nin bir NeutroAltgrubu denir. [2]

Teorem: S , sonlu NeutroGrupun $(G, *)$ bir NeutroAlt grubu olsun. O halde genel olarak:

- a) $o(S)$, $o(G)$ 'nin bir böleni değildir.
- b) G 'de S 'nin herhangi iki sol(sağ) kosetleri arasında 1-1 yazışma yoktur.
- c) G ve S 'de S 'nin sol (sağ) koseti arasında 1-1 yazışma yoktur.
- d) Eğer $Nx = e$ (yani $xe = ex = x$, $\forall x \in G$) ise, o zaman $eS \neq S$, $Se \neq S$ ve $\{e\}$ G 'nin bir NeutroAltgrubu değildir.
- e) $(G) \neq [G: S] o(S)$.
- f) G 'deki S 'nin farklı sol (sağ) kosetleri kümesi G 'nin bir bölümü değildir.

Neutro yarı grup

Bu kısımda, NeutroYarıGruplar üzerine yapılan çalışmalara odaklanılmaktadır. Bu bölümde, NeutroYarıGrupların çeşitli özellikleri ve ilginç örnekleri sunulmaktadır.

Klasik yarı grup

Boş olmayan bir küme S olsun ve $*$ da üzerinde ikili bir işlem olsun:

$$*: S \times S \rightarrow S$$

$(S, *)$ çifti aşağıdaki iki koşulu sağlıyorsa, klasik anlamda bir yarı grup (semi-group) olarak adlandırılır:

(S1) Kapalılık (Closure): $x * y \in S$, $\forall x, y \in S$

(S2) Birleşme (Associativity): $x * (y * z) = (x * y) * z$, $\forall x, y, z \in S$

Yani, bir küme üzerinde tanımlı bir ikili işlem, o kümenin kapalı olması ve işlemin birleşme özelliğini sağlaması durumunda, o çift klasik yarı grup olarak adlandırılır. [11]

Neutro yarı grup

Boş olmayan bir küme S ve üzerinde tanımlı ikili bir işlem $*$ olsun. $(S, *)$ çifti, aşağıdaki iki aksiyonu sağlıyorsa Neutro Yarı Grup (Neutro Semi-Group) olarak adlandırılır:

(NS1) $(a, b), (c, d), (e, f), \in S$

$a * b \in S$ (doğruluk derecesi T ile içsel olarak tanımlanmış) ve $[c * d = \text{belirsiz (belirsizlik derecesi } I \text{ ile) veya } e * f \notin S \text{ (dışsal olarak tanımlanmış / yalanlık derecesi } F \text{ ile)}]$ olan durumları sağlayan [NeutroKapalı Özeliği] olarak adlandırılan bir NeutroKapalıÖzeliği mevcuttur.

(NS2) $(a, b, z), (e, f, r), (c, d, w) \in S$

$a * (b * z) = (a * b) * z$ (doğruluk derecesi T ile içsel olarak tanımlanmış) ve $[[e * (f * r)]$ veya $[(e * f) * r] =$ belirsiz (belirsizlik derecesi I ile) veya $c * (d * w) \neq (u * d) * w$ (dışsal olarak tanımlanmış / yalanlık derecesi F ile)] olan durumları sağlayan [NeuroBirleşme] olarak adlandırılan bir NeuroBirleşmeAksiyomu mevcuttur. [11]

Örnek: $U = \{u, v, w, x, y, z\}$ bir kavramsal alanı olsun ve $NS = \{x, y, z\}$ U'nun bir alt kümesi olsun. Aşağıdaki Cayley tablosunda gösterildiği gibi G'de tanımlanan ikili bir işlem olsun:

*	x	y	z
x	x	u	y
y	u veya v	?	x
z	y	?	w

$y * x =$ belirsiz,

$z * y =$ belirsiz,

$x * y = u$ (dışsal olarak tanımlanmış),

$x * z = y$ (içsel olarak tanımlanmış),

$z * x = y$ (içsel olarak tanımlanmış),

$x * (z * y) =$ belirsiz, $(x * z) * y =$ belirsiz,

$x * (y * z) = x$, ancak $(x * y) * z =$ belirsiz,

$x * (x * x) = (x * x) * x = x$.

Homomorfizma

Tanım: Herhangi iki Neuro Grup $(U, *)$ ve (S, \circ) olsun. Bir fonksiyon $f: U \rightarrow S$, eğer tüm $x, y \in U$ için aşağıdaki şartı sağlıyorsa, f'ye Neuro Grup Homomorfizması denir:

$$f(x * y) = f(x) \circ f(y)$$

Yani, f fonksiyonu Neuro Grupların ikili işlemlerini korur. Bu özellik sayesinde,

$(U, *)$ Neuro Grubunun algebraik yapısı, (S, \circ) Neuro Grubuna aktarılmış olur.

Örnek: (G, \circ) Örnek 3.2.5'ün Nötr Grubu olsun ve $f: G \times G \rightarrow G$,

$f(u, v) = u \forall u, v \in G$ tarafından verilen bir projeksiyon olsun.

$$f(u, v) = u \forall u, v \in G$$

O halde

$$f(1, 1) = f(1, 3) = f(1, 5) = 1, f(3, 1) = f(3, 3) = f(3, 5) = 3, f(5, 1) = f(5, 3) = f(5, 5) = 5.$$

Çünkü $f((1, 1) (1, 3)) = f(1, 3) = 1$ ve $f(1, 1) f(1, 3) = 1 \circ 1 = 1$ ama

$f((1, 5) (5, 3)) = f(5, 7) = ?$ Ve $f(1, 5) f(5, 3) = 1 \circ 5 = 5$, f neutro homorfizmdir. [10]

Sonuç

Bu makalede, NeuroBirleşme özelliği, NeuroBirim elemanın varlığı ve NeuroTers elemanın varlığı olmak üzere üç NeuroAksiyom dikkate alınarak NeuroGroup kavramını resmi olarak sunduk.

NeuroAltgruplar, NeuroYarı Gruplar ve NeuroGrupHomomorfileri üzerinde çalıştık ve birçok ilginç sonuç ve örnek sunduk.

Kaynaklar

- [1] Florentin Smarandache, Introduction to NeuroAlgebraic Structures and AntiAlgebraic Structures, Chapter 6, pages 240-265,
- [2] Agboola, A.A.A. (2020) Introduction to NeuroGroups. International Journal of Neutrosophic Science (IJNS), Volume 6, 2020, pp. 41-47.
- [3] Agboola A.A.A (2020), Introduction to AntiGroups, International Journal of Neutrosophic Science (IJNS), Vol. 12, No. 2, PP. 71-80
- [4] Smarandache, F. NeuroAlgebra is a Generalization of Partial Algebra, International Journal of Neutrosophic Science, vol. 2, no. 1, pp. 08–17, 2020.
- [5] m.Şahin n.Olgun ,Soyut cebir (2010) ,Gruplar Teorisi,pp. 09-11,2010
- [6] Gilbert, L. and Gilbert, J., Elements of Modern Algebra, Eighth Edition, Cengage Learning, USA, 2015,pp.137-145
- [7] F. Smarandache, M.Hamid ,International Journal of Neutrosophic Science (IJNS),NEUTRO-BCK-ALGEBRA,Vol. 8, No. 2, PP. 110-117, 2020
- [8] F. Smarandache, Theory and Applications of NeuroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras,Chapter 9 Neuro Algebra and Neuro Group ,pp 141-154
- [9] Mehmet Çelik, Moges Mekonnen Shalla and Necati Olgun. Fundamental Homomorphism Theorems for Neutrosophic Extended Triplet Groups.
- [10] A.A.A. Agboola.International Journal of Neutrosophic Science (IJNS).Vol. 10, No. 2, PP. 84-95, 2020
- [11] Abdul Akeem Adesina Agboola, Muritala Abiodun Ibrahim, Zulaihat Hassan-Ibrahim, Emmanuel O Adeleke. On NeuroSemigroups. Theory and Applications of NeuroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras, pp.289 - 301, 2022, ff10.4018/978-1-6684-3495-6.ch017ff.
- [12] Mohammad Hamidi, Florentin Smarandache,Department of Mathematics, University of Payame Noor, Tehran, Iran,Mathematics & Science, University of New Mexico, Gallup Campus, USAInternational Journal of Neutrosophic Science (IJNS)NEUTRO-BCK-ALGEBRA Vol. 8, No. 2, PP. 110-117, 2020.
- [13] Necati Olgun, Ahmed Hatip,Neuro Ordered Ring.Department of Mathematics, Gaziantep University, Gaziantep27310-Turkey.
- [14] Suman Das Tripura University, India Rakhal Das Tripura University, India Surapati pramanik April 2022, Neuro Algebra and Neuro Group,Chapter 9.
- [15] Elahe Mohammadzadehand Akbar Rezaei,Department of Mathematics, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran,On NeuroNilpotentGroups,Neutrosophic Sets and Systems,Vol.38,2020.
- [16] Ahmed Hatip, Mohammad Alsheikh, Iyad Alhamadeh. (2023, 29 9). On The Orthogonality in Real Symbolic 2-Plithogenicand 3-Plithogenic Vector Spaces. Neutrosophic Sets and Systems, 59, pp. 103-118. doi:zenodo.10031182/10.5281
- [17] Hatip, A. (2023, March 13). On Intuitionistic Fuzzy Subgroups of (M-N) Type and Their Algebraic Properties. Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications, 4(1), pp. 15-20. doi:https://doi.org/10.54216/GJMSA.040102

- [18] Hatip, A. (2023, August 03). On The Algebraic Properties of Symbolic n-Plithogenic Matrices For n=5, n=6. *Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications*, 7(1), pp. 08-17. doi:<https://doi.org/10.54216/GJMSA.070101>
- [19] Hatip, A. (2023, August 2 15). Symbolic 4-Plithogenic Rings and 5-Plithogenic Rings. *Symmetry*, 15(8), p. 10. doi:<https://doi.org/10.3390/sym15081588>
- [20] Mohamed Nedal Khatib , Ahmed Hatip. (2024, March 28). On Refined Netrusophic Fractional Calculus. *International Journal of Neutrosophic Science*, 24, pp. 08-18. doi: <https://doi.org/10.54216/IJNS.240201>